

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Arařtırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceedings 6th International Congress on Sustainable Development and Space

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-5-1

Yayımlanma tarihi (published date): 15.10.2024

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceeding's 6th International Congress on Sustainable Development and
Space

Editörler (Editor): Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

Kapak Fotoğrafı:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-5-1

1. Kongre Tam Metinleri 2. Sürdürülebilir Kalkınma 3. Enerji ve Ekoloji

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/isd/>

Recent Academic Studies Publishing

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq

Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

اللجنة العلمية - Science and Evaluation Board - Bilim ve Değerlendirme Kurulu

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University - Saudi Arabia
Prof. Dr. Natali Karkoud Angers University - France
Prof. Dr. Foued Benghodban Oum El Bouaghi University - Algeria
Prof. Dr. Najem Daher Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Sid Ahmed Bellel Oran 2 University - Algeria
Prof. Dr. Sid Ahme Soufiane Anaaba University - Algeria
Dr. Abdallah Ali Azzalab Sanaa University - Yemen
Dr. Amer Shakir Al-Kinani University of Baghdad - Iraq
Dr. Bachiri Hamza Centre Nationale De La Recherche En Anthropologie Sociale Et Culturelle, Crasc, Oran - Algeria
Dr. Badreddine Rouass Universite Abdelah Esaadi - Morocco
Dr. Bouchetta Khazen Fes University - Morocco
Dr. Bousmaha Ahmed Oum El Bouaghi University - Algeria
Dr. Gouassmia Asma Souk Ahras University - Algeria
Dr. H. Burçin Helden Şolt - Zonguldak Bülent Ecevit University - Turkiye
Dr. Mouhamed Mouhamed El Moughir Ghaza University - Palestine
Dr. Mustafa Kemal Sen Sakarya Üniversitesi
Dr. Nassier Abbas Ghubin Al-Zubaidi University of Baghdad - Iraq
Dr. Nihad Hasan Haji (Al Shemri) Wasit University - Iraq
Dr. Orora Lopez Acona Zaragoza University - Spain
Dr. Ouadiaa Othmani Angers University - France
Dr. Shukri Abd Elmageed Saber Cairo University - Egypt
Dr. Sid Salah Biskra University - Algeria
Dr. Tarig Hamdnaalla Ahmed Hamadnalla Higher Council For Environment, Urban And Rural Promotion- Khartoum State -Sudan
Dr. Zekri Nadia Aboubeker Belkaid University - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

مقدمة

يواجه العالم تحديات كبيرة في إقامة توازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من جهة ومن جهة أخرى تحقيق الأمن الغذائي والذي أصبح من أولويات الدول بفعل الاحتكار واختلال التوازن بين الطلب والإنتاج، ففي الوقت الذي يواصل فيه الاعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة المعتمدة أساساً على تساقط الأمطار والاستهلاك المفرط للمياه الجوفية غير المتجددة، فإن هذا له أثراً كبيراً على نضوب الموارد الاقتصادية غير المتجددة واستقرار الأمن الغذائي بالعالم. ولذلك يتجه العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة والبحث عن بدائل تضمن احتياجات السكان وفق مبدأ التنمية المستدامة.

وتعد الطاقة المتجددة بأنها الحل الأخير لمشاكل الطاقة والبيئة في العالم، مما يتيح إمكانية الطاقة الرخيصة وغير المحدودة تقريباً الخالية من التلوث، حيث نجد بأن العالم يستهلك الطاقة من مصادر عديدة، فمنها المصادر التي تأتي من خامات الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ومنها الطاقة التي تأتي من مصادر صناعية مثل الطاقة النووية. كما يحصل على الطاقة أيضاً من مصادر طبيعية مثل الطاقة الشمسية والطاقة المستخلصة من الرياح ومساقط المياه والتي تسمى بمصادر الطاقة المتجددة.

إن المشاكل المتفاقمة من خلال أزمات الطاقة والتخوف من احتمال الأمن الغذائي ولا سيما في الدول الأكثر فقراً، يستوجب إعادة التفكير بشكل جوهري على المستوى الدولي وفق استراتيجيات مستدامة تحقق الاستقرار على مستوى العالم وتجنباً الوقوع في أزمات دولية تتركز أساساً على الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية واعتماد طاقات متجددة وأساليب جديدة في الزراعة لضمان تحقيق استدامة في الأمن الغذائي والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

د. صيد وحمد سفيان

رئيس اللجنة العلمية

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Preface

The world faces great challenges in balancing sustainable development and environmental preservation with achieving food security, which has become a priority for countries due to the monopoly and imbalance between demand and production, while continuing to rely on traditional agricultural methods based mainly on rainfall and excessive consumption of non-renewable groundwater, This has a significant impact on the depletion of non-renewable economic resources and the stability of global food security. Therefore, the world is turning to renewable energy sources and is looking for alternatives that guarantee the needs of the population in accordance with the principle of sustainable development.

Renewable energy promises to be the latest solution to the world's energy and environmental problems, allowing for the possibility of cheap and nearly unlimited energy, free of pollution, as we find that the world consumes energy from many sources, including sources from fossil fuel ores such as coal, oil and natural gas, and energy from industrial sources such as nuclear power. It also draws energy from natural sources such as solar, wind and watersheds called renewable energy sources.

The problems exacerbated by the energy crises and the fear of the occupation of food security, especially in the poorest countries, require a fundamental rethinking at the international level in accordance with sustainable strategies that ensure stability at the global level and avoid falling into international crises based mainly on the rational exploitation of natural resources and the adoption of renewable energies and new methods of agriculture to ensure the sustainability of food security and preservation of the rights of future generations.

Prof. Dr. Sid Ahmed Soufiane

President of the Scientific Committee

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

ÖN SÖZ

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye'den 16, Türkiye dışından da 8 ülkeden (Cezayir, Çin, Fas, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri) 53 bildiri yer almaktadır. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltmelerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir. Bu kitapta kongrede sunulan bildirelere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Bu kitapta kongrede sunum yapan bilim insanlarının bildirinin tam metinleri yer almaktadır. Kongreye iştirak edemeyen ve bu konulara ilgi duyan kimselerin metinlerden istifade edebilmesini sağlayacak olan bu çalışmanın bilim dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

15.10.2024

Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Düzenleme Kurulu Başkanı

İçindekiler - فهرس - Contents

Experimental Study of Cascade Solar Still.....1

H. Menous

S. Allal

A. Bendahou

O. Cheknane

A. Hamid

La résilience territoriale face aux enjeux du développement durable, cas du village lauréat du concours du village le plus propre dans la wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie.....10

Karima Idres

Lotfi Mokrani

Kamel Moulai

The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due to The Furnace Test.....22

Mastura A. Abdoalshafie Efhema

33 التنمية المستدامة ومجاليات التدوير الفني في تونس: تجربة الفنان الطيب بالحاج أحمد نموذجًا
د. هندة بوحامد

53 واقع الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة بالملكة العربية السعودية"
د. إلهام شيلبي

70 الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ضمن القانون 18-22.....
الدكتور لعباس طارق

85 التنمية البيئية المستدامة من منظور شرعي.....
د. جيناء رجب صيام

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Dergipark'ta "Türkiye'nin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlar" Başlığı Altında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi*	98
Furkan Doğru	
Prof. Dr. Asım Çoban	
The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due To The Furnace Test.....	114
Mastura A. Abdoalshafie Efhema	
Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilincini Ele Alan Çalışmaların İncelenmesi*	126
Furkan Doğru	
Prof. Dr. Asım Çoban	
İnsan Kaynakları Yönetiminde Yenilikçi ve Dönüştürücü Üretken Yapay Zeka Modeli.....	142
Öğretim Görevlisi Dr. Nazlı Gönül Kocaman	
Kamusal Alan Olarak Suyun Kullanımına Yönelik Mimari Bir Değerlendirme	148
Dr. Öğretim Üyesi Rojat Aksoy Işık	
Histoire de L'architecture de Sante en Tunisie.....	163
Hakima Trimeche	
Consumption Habits of Adana's Local Delicacies and Their Relationship with Socio-Demographic Factors	181
Prof. Dr. Şinasi Akdemir	
Assoc. Prof. Dr. Ufuk Gültekin	
Res. Asst. Dr. Tuğçe Kaya	
Ö. Faruk Bostancı	
Senior Agricultural Engineer Kasım Eren Tuna	

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

The Effects of Online Shopping on Consumer Habits and Family Budget: A Case Study of Adana Province196

Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Res. Asst. Dr. Tuğçe Kaya

Senior Agricultural Engineer Kasım Eren Tuna

Assoc. Prof. Dr. Ufuk Gültekin

Amatör Futbolcularda Jumpmetre ile Yapılan Dikey Sıçrama Testinin Güvenirliği208

Şahika Yıldırım

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Ragbicilerde Performans Devamlılığı için Patlayıcı Kuvvet, Anaerobik Güç ve Aerobik Dayanıklılık
Özelliklerinin Belirlenmesi.....213

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Kozoğlu

SJFT Skorları ile Elastik Kuvvet Özelliklerinin Takibiyle Judo Performansında Sürdürülebilirliğin Sağlanması
.....219

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Yüksek Lisans Öğrencisi Mertcan Gülce

İnsan Kaynakları Yönetiminde Yenilikçi ve Dönüştürücü Üretken Yapay Zeka Modeli**Öğretim Görevlisi Dr. Nazlı Gönül Kocaman****Ankara Üniversitesi Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi****Pandemi ve Dijital Dönüşüm**

Dünya Sağlık Örgütü-WHO 2024 verilerine göre Ağustos 2024 tarihinde raporlanmış toplam vakalar itibariyle 775.917.102 kişi KOVİD-19 virüsüne yakalanmış ve 7.058.381 kişi bu hastalık sonucu hayatını kaybetmiştir. Goldman Sachs'ın 2020 yılında hazırladığı 10.000 küçük işletmeyi kapsayan rapora göre şirketlerin %96'sı pandemiden etkilenmiş ve %51'i ekonomik kapanma devam ederse bir sonraki çeyrekte işletmelerinin varlığını sürdürmesinin mümkün olmadığı görüşünü bildirmiştir. Bu koşullar altında özellikle küçük işletmelere dijital piyasaların nabzını tutmaları ve mevcut müşterileri ile tedarikçilerini bu kanallarla korumaları, çalışanlarını ise güçlü ve açık bir iletişimle desteklemeleri önerilmektedir. Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve sanal topluluklar aracılığıyla yeni fikirlere ve finansman olanaklarına ulaşılması vurgulanan bir başka alandır. (Liguori ve Pittz, 2020) Tüm bunlar dijital dönüşümün önemine işaret etmektedir.

Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerin (KOBİler) önemi, pandemiden en çok etkilendiği raporlanan perakende ve hizmet sektörü gibi sektörlerde genelde KOBİlerin faaliyet göstermesinden ileri gelmektedir. Pandemi öncesinde dijital teknolojileri yaygın ve yoğun biçimde kullanmadığı görülen KOBİlerin pandemi sonrası bu uygulamalara ağırlık verdiği görülmektedir. (Gregurec, Tomicic Furjan, Tomicic-Pupek, 2021)

Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın, KOVİD-19 pandemisi ile yaşanan sorunları çözeceği anlayışı alanyazında yaygın olarak benimsenmiştir. Mevcut çalışmalar birçok şirketin, faaliyetleri ve iş akışlarının dijitalleşmesi bakımından ne kadar ileride olsalar da dijital dönüşüme hazır olmadığını göstermektedir. (Matt ve Rauch 2020) Dijital dönüşümün pandemi sonrası işletmeler üzerindeki etkileri özellikle üç ana başlıkta incelenebilir; (i)İşgücü ve Sosyal İlişkiler, (ii)Satış ve Pazarlama, (iii)Teknoloji (Almeida, Santos, Monteiro, 2020).

İşgücünün dijital dönüşümü şu temel gereksinimleri öne çıkarmaktadır:

- Dijital okuryazarlık ve teknik bilgi
- Yaşam boyu mikro öğrenme ve kişisel gelişim
- Çalışan adanmışlığı
- İşgücü hareketliliği ve uzaktan çalışma
- Kuşaklar arası köprü kurma
- Dijital etik uygulamaları (Savic, 2020)

İşletme ve Yönetim alanında KOVİD-19 odaklı çalışmaların sistematik olarak incelenmesi, ilgili bağlamda en çok irdelenen konular arasında "turizm"den sonra ikinci sırada "yenilik" kavramının yer aldığını ortaya koymaktadır. Öne çıkan başlıklardan biri de İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) ve çalışma yaşamının yeniden düzenlenmesidir. Çalışanların esenliği, e-

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

liderlik ve e-egitim uygulamalarıyla çalışan motivasyonunun sağlanması bu bağlamda dikkat çeken ilgi alanlarıdır. (Picarozzi, Silvestri, Morganti, 2021)

2021 yılında KOVİD-19 pandemisinin işletmelerdeki dijital dönüşüme etkisi alanındaki çalışmaları bibliyometrik olarak analiz eden bir araştırma özellikle KOBİlerin dijital dönüşüme hazır olmadığı ve bu alanda yapılması gereken akademik çalışmaların azlığı bulgularını destekler niteliktedir. (Karaboğa ve Karaboğa, 2021) Analiz sonuçları pandemiyle en çok ilişkilendirilen kavramların yapay zekâ, dijital dönüşüm, dijitalleşme, robotik, dijital sağlık, inovasyon, tele-tıp, sürdürülebilirlik, blok zincir, otomasyon, nesnelerin interneti, dijital teknolojiler, e-ticaret, e-öğrenme ve e-sağlık olduğunu ortaya koymuştur. Ortak kavramların yoğunlaştığı alanların incelendiği ortak kelime analizi sonucunda ise (i) Covid-19 ve İşlemlerde Dijital Dönüşüm, (ii) Covid-19 ve Tedarik Zincirlerinde Dijital Dönüşüm, (iii) Covid-19 ve Sağlık Sektöründe Dijital Dönüşüm ve (iv) Covid-19 ve İşletmelerin Dijital Geleceği şeklinde dört temel küme ortaya çıkmaktadır. (a.g.e. s. 110).

McKinsey Küresel Yılmazlık Anketi (2022), 300 üst düzey yöneticinin görüşlerini alarak ileri endüstrilerde lider rolü üstlenen yöneticilerin geçmiş kriz dönemlerinin ardından ileride ortaya çıkacak krizlere tamamıyla hazırlıklı hissetmediklerini ortaya koymaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi alanındaki KOVİD-19 odaklı araştırmalar 2024 yılı itibarıyla bibliyometrik olarak incelendiğinde şu temalar öne çıkmaktadır; (i) Kriz Yönetimi ve Yılmazlık, (ii) Kriz Döneminde Liderlik, (iii) Stratejik İKY ve KOVİD-19 (Sachdeva, Lena, Badhotiya, vd. 2024).

Dijitalleşme ve İKY Uygulamaları

Pandemi sonrası İKY uygulamalarında kriz odaklı çözümler ve dijital dönüşümün el ele gittiği açıkça görülmektedir. Söz konusu dijital dönüşümün lokomotifini ise şüphesiz yapay zeka uygulamaları olarak öne çıkmaktadır. Son yıllarda alanyazında İKY alanında Yapay Zeka uygulamalarını içeren çok sayıda yayın yapılmış ve söz konusu yayınlar birçok kez meta analize konu olmuştur. Sözü edilen çalışmaların en güncel örneklerine bu çalışma kapsamında da yer verilerek ilgili alanyazın analiz edilecektir. 2023 yılında Yapay Zeka Katkılı İKY uygulamaları alanında bağlamsal ve içeriksel olarak gerçekleştirilen sistematik literatür taraması (Priksat, Islam, Patel, vd., 2023) Yapay Zeka ve İKY alanında daha önce yapılmış benzer çalışmaların birçok farklı bağlamda heterojenlik ve yüksek çeşitlilik göstermesi bulgusundan hareketle içerik analizi yürüterek İKY fonksiyonlarıyla bağlantılı olarak öne çıkan başlıca Yapay Zeka temalarını tespit etmeyi amaçlamıştır. Ortaya çıkan temalar, (i) İKY’de Yapay Zeka tekniklerinin uygulanması, (ii) Yapay Zeka çıktıları, (iii) Yapay Zeka kullanımına ilişkin etik kaygılar ve (iv) Yapay Zeka kaynaklı zorluklar ve uygulamanın benimsenme süreçleri biçimindedir. İlgili alanyazının söz konusu temalar üzerinden değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan kuramsal boşlukların giderilmesi amacıyla çalışmada yeni bir kuramsal çerçeve önerilmektedir. Bu çerçeve (i) bağlamsal, (ii) örgütsel, (iii) İKY yeniden yapılandırması, (iv) İKY sonuçları, (v) örgütsel sonuçlar ve (vi) örgütsel performans seviyelerinden oluşmaktadır. Böyle bir çerçeve kuramsal araştırmalara yol göstermenin yanı sıra organizasyonlar açısından da ilgili stratejilerin oluşturulmasında kaynak teşkil etmektedir.

2024 yılında Yapay Zeka ve İKY alanında yapılan araştırmaları sırasıyla Sistematik Literatür Taraması, Bibliyometrik Analiz ve İçerik Analizi yöntemleriyle inceleyen bir çalışma (Deepa, Sekar, Malik, vd. 2024) kapsamında Sistematik Literatür Taraması ve Bibliyometrik Analiz sonucu öne çıkan uygulama alanlarının yönetsel anlamda gerektirdiği yetkinlikleri ortaya koyabilmek için içerik analizinden yararlanmıştır. Çalışmanın ulaştığı sonuç; yöneticilerin

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

İKY'de Yapay Zeka uygulamalarını etkili biçimde yürütmek için gereksindiği bilişsel yetkinlikler, insan sermayesi ve sosyal sermaye yetkinliklerinin tespit edilmesidir. Bilişsel yetkinlikler; etik karar alma, sorun çözme, teknik bilgi, dijital okuryazarlık alanlarını içerir. İnsan sermayesi yetkinlikleri, liderlik, kurumsal değişim hedefleri, değişime uyum ve yetenekleri olarak ifade edilmektedir. Sosyal sermaye yetkinlikleri ise sosyal adaleti sağlama, insan-yapay zeka işbirliğini yönetme, ilgili yapay zeka becerilerini tespit ve uygulama, mentörlük yapma olarak özetlenmektedir.

İKY ve Üretken Yapay Zekanın Geleceği

Yapay Zeka alanındaki gelişmeler 21. Yüzyılın önemli bir bölümünde İKY alanında gündemde kalmakla beraber dijital dönüşümün bu alanda ivme kazanması Üretken Yapay Zeka kavramının günlük kullanıma girmesiyle gerçekleşmiştir. Üretken Yapay Zeka, eğitim verilerinden metin, resim veya ses gibi görünüşte yeni, gerçekçi içerik üretebilen bir dizi algoritma olarak tanımlanmaktadır. (BCG, 2023) KOVİD-19 pandemisi sonrası yeniden düzenlenen iş yaşamında özellikle Üretken Yapay Zeka kullanımında 2024 yılında önceki yıllara göre çok önemli bir artış ve işletmelerde katma değer yaratmada üretken yapay zekanın dikkat çekici bir katkısı olduğu raporlanmıştır. (McKinsey, 2024) Bloomberg 2024 Üretken Yapay Zeka Raporu önümüzdeki 8 yıl içinde üretken yapay zeka araçlarının donanım, yazılım ve teknik servisler üzerinden 1.3 milyar ABD Doları hasılat yaratacağını öngörmektedir. 2032 itibarıyla Üretken Yapay Zeka Pazarınının 471milyar ABD Doları satış hacmi yaratacağı beklenmektedir. (Bloomberg, 2024) Boston Consulting Group Üretken Yapay Zeka Raporunda İKY'de Üretken Yapay Zeka temelli dönüşümün İK değer zincirinde yakın gelecekte %30 oranında üretkenlik artışı sağlayacağını öngörmektedir. (BCG, 2023)

İKY alanında Üretken Yapay Zeka ile ilişkilendirilebilecek kazanımları irdeleyen bir araştırma (Guest ve Pereira, 2023), üretken yapay zekanın en önemli niteliği olan sınırsız miktarlarda bilgiyi depolama ve anlamlı biçimde sunabilme özelliğinin, insan emeğine oranla çok daha hızlı biçimde analiz edilmiş çok daha büyük ölçekli nitelikli bilgiye erişim sağlayacağını belirtmektedir. Bu çıkarımdan hareketle iki analitik çerçeve önerilmektedir. Birinci çerçeve paydaş odaklı yaklaşımdır. Bu yaklaşım; örgütsel etkililik, çalışan esenliği ve sosyal esenlik kavramlarının yönetim, çalışanlar, hissedarlar, devlet, toplum, sendikalar gibi çeşitli paydaşlar göz önüne alınarak İKY hedeflerine yansıtılmasını içermektedir. İkinci analitik çerçeve Endüstri 5.0 kavramıyla ilişkilidir. Bu kavram Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan Yapay Zeka gibi kavramların toplumda yarattığı dengesizliğin düzenleyici kurumlar aracılığıyla ortadan kaldırılmasını içermektedir. Yaşam ve iş yaşamı kalitesinin insan odaklı bir perspektifle ve sosyo-teknik bir yaklaşımla yükseltilmesi temelindeki bu çerçeve paydaş odaklı yaklaşımı tamamlayıcı niteliktedir.

Üretken Yapay Zekanın İKY'de kullanım alanlarına ilişkin bir diğer güncel çalışma özellikle çalışan ilişkileri, esenlik, yetenek ve performans yönetiminde Üretken Yapay Zekanın olası katkılarını incelemektedir. (Knoblich ve Rogelberg, 2023) Çalışan ilişkilerinde kullanılan üretken yapay zeka bilgilerinin daha sonra yönetsel karar almada kullanılabilirliği belirtilmektedir. Benzer şekilde Bilişsel Davranışçı Terapi gibi çalışan esenliğine yönelik uygulamalarda Üretken Yapay Zeka kullanımının yanı sıra çalışan katılımına yönelik uygulamalarda da Üretken Yapay Zekadan yararlanılmasının olası pozitif ve negatif sonuçları irdelenmektedir. Benzer bir araştırma (Bamber ve Malik, 2023) Üretken Yapay Zeka tarafından oluşturulacak senaryolar ve vaka çalışmaları aracılığıyla ortaya konacak kişiye özel eğitim çözümleri sunarak çalışanların yetkinliklerinin artırılmasını önermektedir.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Üretken Yapay Zekanın bir İKY asistanı olarak kullanımına yönelik yapılan 2024 tarihli güncel çalışma (Aguinis, Beltran, Cope, 2024) CHATGPT komutları kullanılarak temel İKY fonksiyonlarının nasıl Üretken Yapay Zeka desteğiyle gerçekleştirilebileceğini detaylı olarak açıklamaktadır. Söz konusu fonksiyonlar,

- Eleman Seçme ve İşe Alma
- Ücretlendirme
- Performans Yönetimi
- Yan Faydaların Yönetimi
- Profesyonel Gelişim ve Eğitim
- İş Analizi
- Elde Tutma ya da İşe Son Verme kararları olarak seçilmiş ve bu alanlarda Üretken Yapay Zekayı yönlendirecek kapsamlı komutlar belirlenmiştir.

Sonuç ve Öneriler

Yapay Zeka ile insan etkileşimi İKY alanının en önemli araştırma konularından birini oluşturmaktadır. Bu anlamda ortaya çıkacak örgütsel zorluklar ve gereksinimler özellikle takım çalışması boyutuyla öne çıkmaktadır. Yapay zeka ve insan çalışanların takım içi etkileşimlerinden doğan zorluklar ve çıkarımlar güncel bir çalışmada incelenmiştir. Söz konusu çalışmada konu üzerinde farklı disiplinlerden yararlanılması, robot teknolojileri, bilgisayar oyunları gibi alanlardan veri temin edilmesi önerilmektedir. İnsan ve Yapay Zeka etkileşiminde öne çıkan konuların güven ve iletişim olduğu vurgulanmaktadır. Bu kavramların tesisi insanlar tarafından sağlanacağı için yöneticilerin bu tür bir etkileşimden beklenen sonuçları ve hedefleri açıkça ifade etmesi gereklidir. (Arslan, Cooper, Khan, vd. 2021)

Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak, Pandemi Sonrası Değişen Dijital İKY Uygulamaları ile ilgili alanyazının analizi benimsenmiştir. Alanyazını kapsamlı biçimde tarayan en güncel çalışmaların analizi sonucunda, olası krizlerin eşliğinde işletmeler için İKY’de “Yenilikçi ve Dönüştürücü Üretken Yapay Zeka Modeli” önerilmektedir. Söz konusu model, Üretken Yapay Zeka’nın istihdamda kullanılması temelinde, pandemi sonrası sürdürülebilir işletme modellerinin öne çıkardığı görev odaklı takımları Yapay Zeka aracılığıyla kurma, görevlere yönelik iş tanımları oluşturarak söz konusu takımları dijital ortamda eğitme ve yönlendirme işlevlerini içermektedir. KOBİ’lerin taşeron rolü üstleneceği böyle bir model, tedarik zincirinin kriz gereksinimlerine göre esnek şekilde düzenlenmesini sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

Aguinis, H., Beltran, J. R. ve Cope, A. (2024). How to use generative AI as a human resource management assistant. *Organizational Dynamics*, 53

Almeida, F., Santos, J. D., ve Monteiro J. A. (2020). The Challenges and Opportunities in the Digitalization of Companies in a Post-COVID-19 World. *IEEE Engineering Management Review*, 48(3)

Arslan, A., Cooper, C., Khan, Z., Golgeci, I. ve Ali I. Artificial intelligence and human workers interaction at team level: a conceptual assessment of the challenges and potential HRM strategies. *International Journal of Manpower*, 43

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Bamber, G. J. ve Malik, A. (2023). Human resource management in the age of generative artificial intelligence: Perspectives and research directions on ChatGPT. *Human Resources Management Journal*, 33

BCG (2023) What is Generative AI and How Does it Impact Businesses? (<https://www.bcg.com/capabilities/artificial-intelligence/generative-ai> erişim tarihi 01.11.2024)

Bloomberg Professional Services (2024) *Generative AI 2024 Report* (<https://www.bloomberg.com/professional/products/bloomberg-terminal/research/bloomberg-intelligence/download/generative-ai-2024-report/> erişim tarihi 01.11.2024)

Deepa, R., Sekar, S., Malik, A., Kumar, J. ve Attri R. (2024). Impact of AI-focussed technologies on social and technical competencies for HR managers – A systematic review and research agenda. *Technological Forecasting & Social Change*, 202

Gregurec, I., Tomičić Furjan, M. ve Tomičić-Pupek, K. (2021). The Impact of COVID-19 on Sustainable Business Models in SMEs. *Sustainability*, 13

Guest, D. ve Pereira V. (2023). Human resource management in the age of generative artificial intelligence: Perspectives and research directions on ChatGPT. *Human Resources Management Journal*, 33

Karaboğa, T. Ve Karaboğa, H. A. (2021) Covid-19 Pandemisinin İşletmelerin Dijital Dönüşümüne Etkisinin Bibliyometrik Bir İncelemesi. *Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi*, 3(2)

Knoblich, A. J. ve Rogelberg, S. (2023). Human resource management in the age of generative artificial intelligence: Perspectives and research directions on ChatGPT. *Human Resources Management Journal*, 33

Liguori, E. W. ve Pittz T. G. (2020). Strategies for small business: Surviving and thriving in the era of COVID-19. *Journal Of The International Council For Small Business*, 1(2)

Matt. D.T ve Rauch. E. (2020). SME 4.0: The Role of Small and Medium-Sized Enterprises in the Digital Transformation. *Industry 4.0 for SMEs*

McKinsey (2024) *The state of AI in early 2024* (<https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai> erişim tarihi 01.11.2024)

Piccarozzi, M., Silvestri, C. and Morganti, P. (2021). COVID-19 in Management Studies: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 13

Prikshat, V., Islam, M., Patel, P., Malik, A., Budhwar, P. Ve Gupta, S. (2023). AI-Augmented HRM: Literature review and a proposed multilevel framework for future research. *Technological Forecasting & Social Change*, 193

Sachdeva, L., Jena, L. K., Badhotiya, G. K., Baharul Islam, K.M., Mujtaba, B. G. ve Pal, S. (2024). COVID-19 and human resource management: status, trends and research directions. *Employee Relations*

Savić, D. (2020). COVID-19 and Work from Home: Digital Transformation of the Workforce. *Grey Journal*, Mayıs

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Arařtırmaları Kongresi Tam Metinleri

WHO (2024). COVID-19 cases | WHO COVID-19 dashboard.
(<https://data.who.int/dashboards/covid19/cases?n=c> erişim tarihi 01.11.2024)